

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Нажмидинов Шахрам Ахмаджонович

СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

